

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

GRAVER LES GRÈS DE FONTAINEBLEAU À L'ÂGE DU BRONZE FINAL : PERSPECTIVES D'EXPÉRIMENTATIONS À PARTIR D'UN NOUVEAU CORPUS DE L'ENSEMBLE RUPESTRE SUD FRANCILIEN

Alexandre Cantin

Résumé : En 2018 et 2019, nous avons mené une étude expérimentale et archéométrique des gravures rupestres mésolithiques de la région des grès de Fontainebleau. Devant leur abondance, nous nous sommes interrogés sur l'effort technique nécessaire à leur réalisation. Plus précisément, nous avons déterminé les contraintes techniques que le grès impose au graveur ainsi que le savoir-faire et les durées de réalisation requises pour réaliser les gravures les plus fréquentes. Nous proposons dans cet article de transposer ces problématiques à un nouveau corpus de gravures protohistoriques singulières récemment découvert.

Mots-clés : Art rupestre, Âge du Bronze, Expérimentation, Gravure, Grès

Abstract: In 2018 and 2019, we conducted an experimental and archaeometric study of Mesolithic rock engravings in the Fontainebleau sandstone region. Given their abundance, we questioned the technical effort required to produce them. More precisely, we have determined the technical constraints that sandstone imposes on the engraver as well as the know-how and the time required to produce the most frequent engravings. In this paper we propose to transpose these questions to a new corpus of protohistoric engravings recently discovered.

Key-words: Rock art, Bronze age, Experimentation, Engraving, Sandstone

Au cours des précédentes années, nous avons mené une approche expérimentale et archéométrique des manifestations rupestres connues dans les cavités gréseuses de la région de Fontainebleau (Cantin 2019 ; Cantin *et al.* à paraître). Caractérisées par des gravures non-figuratives composées de sillons rectilignes réalisés par rainurage (Bénard 2014 ; Guéret et Bénard 2017), ces manifestations sont largement dominées par des séries de sillons parallèles et des quadrillages accumulés sans ordre apparent sur les parois (Tassé 1982). Ces deux types de signes correspondent à la composante dite classique de l'ensemble rupestre sud-francilien, dénommée

aussi « art rupestre de Fontainebleau ». Cette composante est attribuée à un intense épisode de pratique rupestre durant le premier Mésolithique attesté par des industries lithiques à outils de gravure de cette période (Guéret et Bénard 2017) retrouvées au pied des parois gravées de nombreuses cavités fouillées (Bénard 2014). De plus, cette hypothèse d'attribution chrono-culturelle est renforcée par un nouveau faisceau d'indices archéologiques et rupestres convergents dont l'explicitation est l'un des objectifs de notre thèse débutante (dir. B. Valentin).

Abordées sous leur dimension technique, nous nous sommes interrogés sur l'effort nécessaire à la réalisation de ces gravures classiques. Plus précisément, nous avons cherché via des reproductions à l'outil lithique sur blocs mobiles et cavités vierges de sablières modernes à (1) caractériser leurs supports gréseux, (2) comprendre les contraintes techniques que ces supports imposent au graveur et (3) mesurer leurs durées de réalisation.

De ce travail expérimental, il ressort que (1) le rainurage des sillons est uniquement réalisable dans une couche superficielle du grès de dureté globalement homogène appelée « cortex friable » (fig. 1). Sensible à l'altération, ce cortex présente à

l'origine sur tous les rochers de grès se conserve uniquement dans des contextes abrités des intempéries (Thiry 2017a et 2017b). L'observation de son altération ainsi que sa gravure expérimentale montrent que son épaisseur est hétérogène et varie de plusieurs millimètres à l'échelle de chaque paroi (fig. 2). (2) Le cortex friable se rainure facilement à l'outil lithique et permet la réalisation de sillons tant rectilignes que courbes dont la profondeur maximale est contrainte par son épaisseur (autour de 3 mm

Fig. 1 : a : photographie d'un pan de fracture transversal de bloc de grès porteur d'un cortex friable sur son recto et son verso (mire de 5 cm). b : même photographie interprétée : le cœur dur et non gravable de la roche, davantage silicifié, se différencie par sa couleur. On peut également noter les variations d'épaisseur du cortex friable. Crédit A. Cantin.

Fig. 2 : Écaillements de cortex friable dévoilant son interface irrégulière avec le grès dur sous-jacent. On remarque les nombreux creux et bosses qui témoignent des variations millimétriques de l'épaisseur du cortex friable. a : bloc expérimental : les fonds des sillons en arrière-plan reposent sur l'interface du grès dur. b : cavité « Pente de Courcelles 27 » à Nanteau-sur-Essonnes (Essonne) (mire redessinée de 10 cm) : l'écaille recoupe ici le milieu d'un sillon archéologique. Crédit A. Cantin.

en moyenne, rares cas jusqu'à 30 mm et plus en cavité). C'est donc ce paramètre d'épaisseur qui définit la gravabilité du grès et guide en partie la sélection du support à graver. (3) Un sillon se rainure généralement en moins de 60 secondes (fig. 3) et les quadrillages aux formats les plus courants entre 5 et 15 minutes. Pour ces deux signes, des modèles d'estimation des durées de réalisation ont été calculés selon leur profondeur et leur longueur moyennes.

Nos recherches démontrent ainsi que l'acte de graver une série de sillons ou un quadrillage n'était pas un exercice techniquement difficile et que les durées de réalisation en jeu ne nécessitaient pas d'y consacrer un temps important. Vu le nombre de cavités gravées aisément accessibles (plus de 2000 selon l'inventaire du SRA d'Ile-de-France alimenté par les recherches de l'association GERSAR¹), cette pratique pourrait constituer l'activité rituelle courante de nombreux graveurs

¹ Groupe d'Études, de Recherches et de Sauvegarde de l'Art Rupestre.

au sein des groupes humains fréquentant la région des grès de Fontainebleau durant le premier Mésolithique (Cantin *et al.* à paraître). De plus, et contrairement à ce qui est suggéré pour l'art paléolithique (Guy 2017), les outils, signes et gestes simples qu'elle met en œuvre ne suggèrent pas l'existence d'experts pour les exécuter.

Depuis 2015, un nouveau corpus de gravures dominé par une composante figurative est mis en évidence dans une zone plus circonscrite de la région de Fontainebleau, actuellement estimée à 30 km² environ. Regroupées sous la dénomination de style Malmontagne, ces gravures sont attribuées à l'âge du Bronze final par comparaison de certains motifs géométriques représentés avec des décors céramiques contemporains de cette période en plus d'autres marqueurs chronologiques (Lebon *et al.* 2017 et 2018 ; Simonin 2020). Bien qu'également réalisées sur du grès à l'aide d'outils lithiques taillés sur enclume (Guéret 2020), ces manifestations rupestres protohistoriques diffèrent de celles précédemment étudiées à

Fig. 3 : Évolution du creusement d'un sillon de 15 cm par rainurage à l'outil lithique. Après une phase d'approfondissement, les courbes atteignent un plateau correspondant à l'atteinte du grès dur non-gravable. Cette rencontre est clairement sensible à la main et tout acharnement demeure inefficace. On peut noter la différence d'1 mm dans l'épaisseur du cortex friable entre le point A et les points B et C. Crédit A. Cantin.

bien des égards (Lebon *et al.* 2017 et 2018). Tout d'abord, les contextes de gravure sont différents des cavités gravées au Mésolithique : petites niches de rochers impénétrables (fig. 4), sol rocheux de petits abris (fig. 5) ou blocs mobiles (fig. 6b et 6c). Les sillons gravés sont quant à eux très fins, peu profonds et souvent courbes. Enfin, le corpus de motifs est stéréotypé et organisé en panneaux structurellement cohérents. L'ensemble de ces caractéristiques singulières tempère toute transposition directe de nos résultats expérimentaux obtenus pour l'art rupestre classique de Fontainebleau à ce phénomène particulier. En renouvelant ainsi les caractéristiques des gravures étudiées, le style Malmontagne offre un tout nouveau terrain d'investigation pour les problématiques relatives aux techniques de gravure et à leurs durées de réalisation. Explorer ces problématiques permettrait de cerner l'effort mis en œuvre dans ces pratiques rupestres singulières par les populations protohistoriques, puis de le contraster avec celui déployé par les groupes de graveurs mésolithiques qui les ont précédés dans le même espace.

1. LA QUESTION DES SILLONS FINS : ENTRE CONTRAINTE MATÉRIELLE DU SUPPORT GRAVÉ ET CHOIX CULTUREL

D'un point de vue morphologique, la caractéristique qui singularise d'emblée les sillons du style Malmontagne réside dans leur finesse. Par sillon fin, nous entendons un sillon de largeur et profondeur inférieures ou égales à 1 mm, ces deux dimensions étant souvent liées par la morphologie des tranchants lithiques (Guéret et Bénard 2017 ; Cantin 2019). L'analyse des zones d'usure des outils de gravure associés aux contextes de style Malmontagne confirme cette abondante utilisation du sillon fin (Guéret 2020). On peut ainsi s'interroger sur son origine : est-elle le résultat d'une contrainte matérielle liée à

Fig. 4 : Exemple de niche de rocher accueillant un panneau gravé de style Malmontagne. Seul le bras du graveur peut y pénétrer. Crédit A. Cantin.

l'épaisseur réduite des cortex friables des supports gravés ou d'un choix culturel des graveurs ?

Le premier point à prendre en compte concerne la rareté des cortex friables d'épaisseur supra-centimétrique sur les blocs de grès mobiles, supports très employés par les graveurs du style Malmontagne. En effet, parmi nos 21 blocs expérimentalement gravés, l'épaisseur moyenne de leur cortex friable est de 2,5 mm (Cantin 2019), limitant de fait la possibilité d'y réaliser des gravures de plusieurs centimètres de profondeur comme, par exemple, les sillons dits « naviformes » (Bénard 2014) de l'art rupestre classique de Fontainebleau. Bien que nos données soient quantitativement insuffisantes pour le démontrer définitivement, il semble que les cortex très épais, en capacité d'accueillir des gravures profondes, soient plus fréquents dans les cavités (Cantin 2019). Il est donc possible que ces cortex supra-centimétriques soient intrinsèquement liés à la formation de ces cavités. Il est également envisageable qu'une propriété structurale de la formation du grès définisse une certaine proportion cortex friable/grès dur, excluant l'existence de cortex très épais sur des blocs de petits modules.

La même réflexion s'applique aux cortex friables des petites niches impénétrables de rochers (cf. fig. 4), second type de support sélectionné par les graveurs du style Malmontagne. Si ces cortex peuvent être le fruit de conditions de formation particulières, ils souffrent surtout d'une exposition aux intempéries bien plus prononcée qu'en cavité. Leur conservation apparaît donc comme singulière et potentiellement imputable à leur disposition partiellement abritée. Ainsi, la présence de gravures uniquement fines, voire peu perceptibles sur ces supports, serait liée à

l'épaisseur faible voire résiduelle de leur cortex. L'observation directe d'écailllements de cortex (cf. fig. 2) ou la mise au point de notre méthode non-destructrice d'évaluation de leur épaisseur par transmission du son (Cantin et Thiry 2017 ; Cantin 2019) pourrait à l'avenir offrir un moyen de confirmer leur caractère peu épais.

Mis à part cette variation de l'épaisseur moyenne des cortex entre types de supports gravés, on en observe également une autre au sein même de chacun d'eux : les figures 2 et 3 illustrent ce propos. Intervenant à l'échelle centimétrique

Fig. 5 : Illustration d'un gradient de profondeur des sillons sur le panneau gravé du « Rocher Fourceau 8 » (Fontainebleau). Son relevé dans l'encart c indique la situation des photographies ainsi que les pôles de ce gradient de profondeur. En b, vision d'ensemble du gradient de profondeur des sillons depuis le coin supérieur droit de la photo jusqu'à son coin inférieur gauche. a et b : crédit A. Cantin ; c : crédit A. Cantin d'après Valois 2018.

des blocs ou parois, l'intervalle de variation de l'épaisseur d'un cortex est en moyenne de 1,7 mm dans notre corpus expérimental (avec un minimum de 0,7 mm et un maximum de 4,3 mm). Ces variations existent également sur les blocs mobiles² et dans les abris du style Malmontagne.

Sur le panneau gravé du « Rocher Fourceau 8 » (Fontainebleau) par exemple, on observe clairement un gradient de profondeur des sillons directement lié à l'amincissement naturel du cortex friable, en particulier dans sa partie

² C'est par exemple le cas pour le bloc mobile « EMGP 245 ».

inférieure gauche (fig. 5). Ce gradient est aisément visible sur le sillon qui limite le panneau (fig. 5a) : d'une profondeur marquée en haut de la photo, il s'amenuise petit à petit jusqu'à devenir une simple rayure blanche des grains de quartz qui composent le grès. Cet amincissement relativement soudain du cortex friable a occasionné plusieurs dérapages et sorties de rainure incontrôlées de l'outil de gravure alors dépourvu de sa capacité d'accroche de la matière sur le grès dur (zone cernée par les flèches noires). On remarque également que les andouillers à gauche du merrain du cervidé (flèches bleues) sont systématiquement moins

Fig. 6 : Exemples de potentiels jalons archéologiques à reproduire pour obtenir des durées de réalisation de référence (relevés L. Valois). De gauche à droite : gradation dans la complexité des compositions. Crédit L. Valois.

profonds que ceux situés à sa droite (flèches rouges) : ce différentiel n'étant présent qu'ici, il ne s'agit pas d'un choix volontaire du graveur mais bien d'une contrainte liée aux variations d'épaisseur du cortex friable.

Ceci étant dit, il existe d'autres cas où le graveur a tout de même volontairement réalisé des sillons fins dans un cortex friable qui ne le limitait pas à cet égard. Au « Long Rocher 21 » (Fontainebleau) par exemple, des sillons fins sont intercalés entre des sillons profonds selon une disposition caractéristique des gravures de ce lieu-dit (Valois 2020). On retrouve également des sillons profonds adjacents des gravures fines sur quelques blocs mobiles de style Malmontagne dont le caractère fonctionnel en tant que rainures d'abrasion est débattu (Hamon 2020). Les sillons fins sont donc ici le résultat d'un choix du graveur.

Au final, leur utilisation tient peut-être même à une nécessité graphique : les panneaux de style Malmontagne sont parfois tellement denses en motifs que l'approfondissement trop important de leurs sillons les aurait élargis tout autant (selon la propriété présentée plus haut), affectant la bonne lisibilité générale des gravures avec d'éventuels recoupements indésirables entre elles. Enfin, la réalisation de courtes courbes prononcées favorise l'utilisation de sillons fins, leur approfondissement par de multiples passages de l'outil risquant de les déformer.

Une intrication complexe entre contraintes matérielles liées aux épaisseurs de cortex friables et choix graphiques particuliers semble donc conditionner l'emploi de ces sillons fins. Pour mieux la comprendre, nous proposons de la documenter davantage et de l'illustrer tant dans le registre archéologique qu'expérimental. Pour y parvenir, modéliser par photogrammétrie 3D les panneaux de style Malmontagne où des variations de profondeur sont clairement visibles serait

très utile : nous pourrions ainsi cartographier ces variations sous forme de cartes de chaleur et identifier s'il s'agit d'un phénomène diffus de type gradient (contrainte d'épaisseur) ou ponctuel (choix volontaire). Plus généralement, cette modélisation 3D permettrait d'explicitier la morphologie des sillons fins (profondeur et largeur moyennes, profil, *etc.*) sans qu'un pied à coulisse ou d'autres instruments ne rentrent au contact du grès friable.

Concernant les perspectives d'expérimentation, documenter les cortex friables de blocs mobiles vierges et similaires à ceux du style Malmontagne via des courbes de creusement de sillons (*cf.* fig. 3 par exemple) permettrait de démontrer leur similitude avec ceux de notre premier corpus expérimental. La reproduction de panneaux avec des sillons fins qui seraient, dans un second temps, approfondis permettrait aussi d'observer la perte de lisibilité générale des motifs liée à cette action. Afin de choisir les bons supports expérimentaux, la question de l'origine des blocs mobiles archéologiques devra être soulevée.

2. ÉTABLIR DES JALONS DE DURÉE DE RÉALISATION DES PANNEAUX GRAVÉS POUR MIEUX CERNER L'AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE RUPESTRE DE STYLE MALMONTAGNE

Un autre apport de la démarche expérimentale réside dans sa capacité à fournir des durées de réalisation minimum des panneaux gravés via leur reproduction : l'homogénéité de leur organisation graphique suggère en effet une réalisation dans une même unité de temps. Cette évaluation sera utile pour discuter de l'ampleur du phénomène rupestre protohistorique en question : peut-il être le résultat d'un seul graveur, d'une collectivité de graveurs contemporains ou de plusieurs générations de graveurs ? Elle permettra également de porter un discours sur les difficultés

de réalisation et l'éventuelle spécialisation technique des individus.

Cet axe de recherche consistera donc à reproduire une sélection de panneaux et autres éléments mobiliers³ que l'on juge représentatifs du corpus rupestre de style Malmontagne et qui acteront comme des jalons pour estimer la durée de réalisation de tous les autres (cf. fig. 6). D'après notre expérience, nous émettons l'hypothèse que celle-ci se compte en heures, soit une échelle bien plus importante que celle de l'art rupestre classique de Fontainebleau (Cantin 2019 ; Cantin *et al.* à paraître).

Les reproductions respecteront le plus fidèlement possible les dimensions et profondeurs des motifs tout en laissant une certaine souplesse pour ne pas interrompre artificiellement l'expérimentation par des relevés de proportions trop précis. Les conditions de réalisation se voudront également les plus proches du corpus archéologique tant dans les supports que dans les outils de gravure utilisés qui seront taillés selon les techniques de débitage reconnues (Guéret 2020).

Pour conclure, les deux axes de recherche relatifs aux contraintes techniques et durées de réalisation des gravures permettront d'avancer sur la question de l'effort mis en œuvre dans ces pratiques rupestres protohistoriques. D'autres objectifs secondaires pourront accompagner et sous-tendre ce travail tels que la création d'un référentiel tracéologique d'outils de gravure, la description des techniques de rainurage utilisées accompagnée d'une recherche de leurs stigmates sur les supports archéologiques, ou encore la comparaison des profils des sillons expérimentaux avec ceux du corpus archéologique.

³ Les quelques objets façonnés en ronde-bosse font intervenir des techniques de façonnage qui posent question quant aux outils et techniques de réalisation (Hamon 2020).

BIBLIOGRAPHIE

Bénard A., 2014, *Symboles et mystères : L'art rupestre du sud de l'Ile-de-France*, Arles, Éditions Errance, 222 p.

Cantin A., 2019, *Approche expérimentale de l'art rupestre mésolithique des chaos gréseux du Bassin parisien : analyse du matériau gravé, techniques de gravure et engagement humain dans une pratique symbolique des derniers chasseurs*, Mémoire de Master 2, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 70 p.

Cantin A. et al., à paraître, « Social context of Mesolithic rock engravings in the Fontainebleau sandstone region: contribution of the experimental study », article soumis au *Journal of Archaeological science: Reports*.

Cantin A., Thiry M., 2017, « Mesurer la dureté des parois de grès gravés : premiers essais », dans Valentin B. (dir.), *Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien (ARBap). Étude, archivage et valorisation. Programme collectif de recherche*, Paris, DRAC Île-de-France, Service régional de l'archéologie, p. 243-259.

Guéret C., 2020, « Analyse technofonctionnelle des premiers gravoirs découverts en contexte HMM », dans Simonin D. (dir.), *Sites à gravures rupestres protohistoriques en forêt de Fontainebleau. Inventaire, étude et protection d'un ensemble gravé unique en Europe. Programme collectif de recherches (période probatoire 23 mai - 31 décembre 2019)*, Paris, DRAC Ile-de-France, Service régional de l'archéologie, Nemours, Musée de Préhistoire d'Île-de-France, 221 p.

Guéret C., Bénard A., 2017, « "Fontainebleau rock art" (Ile-de-France, France), an exceptional rock art group dated to the Mesolithic? Critical return on the lithic material discovered in three decorated rock shelters », *Journal of Archaeological Science: Reports*, 13, p. 99-120.

Guy E., 2017, *Ce que l'art préhistorique dit de nos origines*, Paris, Flammarion, 513 p.

Hamon C., 2020, « Perspectives d'étude des blocs gravés Long Rocher / Haut-Mont-Malmontagne », dans Simonin D. (dir.), *Sites à gravures rupestres protohistoriques en forêt de Fontainebleau. Inventaire, étude et protection d'un ensemble gravé unique en Europe. Programme collectif de recherches (période probatoire 23 mai - 31 décembre 2019)*, Paris, DRAC Ile-de-France, service régional de l'archéologie, Nemours, Musée de Préhistoire d'Île-de-France, 221 p.

Lebon R. et al., 2017, « Un important corpus de gravures rupestres de style inhabituel récemment découvert dans le massif de Fontainebleau », *Bulletin de l'APRAB*, 15, p. 61-71.

Lebon R. et al., 2018, « Des dépôts de pierres gravées relevant du style Haut mont-Malmontagne dans le massif de Fontainebleau », *Bulletin de l'APRAB*, 16, p. 4-76.

Simonin D. (dir.), 2020, *Sites à gravures rupestres protohistoriques en forêt de Fontainebleau. Inventaire, étude et protection d'un ensemble gravé unique en Europe. Programme collectif de recherches (période probatoire 23 mai - 31 décembre 2019)*, Paris, DRAC Ile-de-France, service régional de l'archéologie, Nemours, Musée de Préhistoire d'Île-de-France, 221 p.

Tasse G., 1982, *Pétroglyphes du bassin parisien*, Paris, CNRS Editions, Gallia Préhistoire, XVI^e supplément, 185 p.

Thiry M., 2017a, « Chapitre 2 – La Ségognole : remarques préliminaires sur la géologie des abris gravés », dans Valentin B. (dir.), *Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien (ARBap). Étude, archivage et valorisation. Programme collectif de recherche. Rapport d'activités pour 2017*, Paris, DRAC Île-de-France, Service régional de l'archéologie, p. 35-44.

Thiry M., 2017b, « Chapitre 11 – La Ségognole : propriétés et altérations des parois gravées », dans Valentin B. (dir.), *Art rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien (ARBap). Étude, archivage et valorisation. Programme collectif de recherche. Rapport d'activités pour*

2017, Paris, DRAC Île-de-France, Service régional de l'archéologie, p. 119-166.

Valois L., 2018, « Les abris gravés du Rocher Fourceau - Forêt domaniale de Fontainebleau, Seine-et-marne, Art Rupestre », *Bulletin du GERSAR*, 72, p. 7-32.

Valois L., 2020, « Les abris gravés du Long-Rocher 4 à 27 - Forêt domaniale de Fontainebleau, Seine-et-marne, Art Rupestre », *Bulletin du GERSAR*, 74, p. 17-38.

Alexandre Cantin

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR 7041, Ethnologie Préhistorique
alex.cantin@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.5847060](https://doi.org/10.5281/zenodo.5847060)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.
© Paul Bacoup